

10.5281/zenodo.17389658

АЗАТЯН Марияприглашённый (частичный) финансовый директор для DeerTech-стартапов,
Армения, г. Ереван

АЛГОРИТМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ АНОМАЛИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. Статья рассматривает подход к раннему выявлению финансовых аномалий в технологических компаниях на основе общедоступных данных и практик промышленного антифрода. Обосновывается необходимость потоковой архитектуры онлайн-скоринга, интегрированной с корпоративными системами, и комбинирования статистического скрининга с не-/полусупервизированными моделями «нормы» и супервизированными ансамблями. В качестве апробации используется открытый датасет транзакций с сильным дисбалансом классов; оценка ведётся по ROC-AUC и PR-AUC. Показано, что такой гибрид снижает время обнаружения и долю пропусков при контроле ложных срабатываний; обсуждаются ограничения переносимости и дрейф данных.

Ключевые слова: финансовые аномалии, технологические предприятия, раннее обнаружение, антифрод, закон Бенфорда, автоэнкодер, потоковая аналитика.

Актуальность исследования

Актуальность исследования определяется возрастающей ролью технологий искусственного интеллекта и аналитики больших данных в управлении финансовыми потоками технологических предприятий. Современные компании сталкиваются с увеличением объёмов и скорости обработки информации, что затрудняет своевременное выявление скрытых ошибок, мошеннических действий или нетипичных транзакций.

Традиционные методы аудита и бухгалтерского контроля часто оказываются недостаточно оперативными и не способны работать в режиме реального времени, что повышает риск накопления критических аномалий и финансовых потерь. В условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической среды именно способность к раннему обнаружению финансовых отклонений становится стратегическим фактором обеспечения устойчивости бизнеса.

Для технологических предприятий, где характерны значительные вложения в исследования и разработки, нестабильность денежных потоков и активное использование венчурных и инновационных инструментов финансирования, наличие адаптивных алгоритмов мониторинга является ключевым условием безопасности и надёжности функционирования.

Применение алгоритмов машинного обучения и автоматизированных систем анализа позволяет значительно повысить эффективность контроля и снизить вероятность человеческих ошибок, однако требует научного обоснования, адаптации к специфике бизнеса и устранения рисков ложных срабатываний.

Цель исследования

Цель исследования заключается в разработке и обосновании алгоритма отслеживания и раннего выявления финансовых аномалий в технологических предприятиях. Предполагается, что разработанный подход позволит своевременно выявлять риски и предотвращать убытки, адаптируясь к специфике технологических организаций, их финансовых процессов и структуры денежных потоков.

Материалы и методы исследования

Материалы и методы исследования включали анализ открытых транзакционных наборов данных и профильных отраслевых отчётов, а также изучение технической документации по потоковой обработке и моделям обнаружения аномалий. Данные проходили предобработку (очистка, нормализация, отбор признаков), после чего применялись как несупервизированные алгоритмы для моделирования «нормального» поведения, так и супервизированные модели для сравнения подходов. Оценка качества выполнялась на отложенных

выборках с использованием ROC-AUC и PR-AUC, а также анализа рабочих порогов. Архитектурно рассматривался потоковый конвейер онлайн-скоринга с последующим мониторингом дрейфа данных и проверкой интерпретируемости результатов.

Результаты исследования

Теоретические основы обнаружения финансовых аномалий опираются на междисциплинарный корпус работ по аудиту, прикладной статистике и машинному обучению. В финансовых потоках технологических компаний аномалии чаще всего ассоциируются с ошибками учёта, мошенничеством, сбоями интеграционных контуров и нетипичными транзакциями в высокочастотных и разнопрофильных системах (ERP, биллинг, платёжные шлюзы). Эмпирическая база отрасли подтверждает масштаб задачи: по данным ACFE в издании 2022 года исследовано 2 110 реальных случаев в 133 странах с совокупными потерями \$3,6 млрд и типичной (медианной) потерей на кейс 117 тыс.; значимую роль в своевременном выявлении отклонений играют «tips» (сообщения) и внутренние контроли, что подталкивает компании к сочетанию автоматических детекторов с организационными механизмами сообщения о рисках [2].

Классификационно аномалии удобно группировать по источнику и механизму возникновения:

1. Бухгалтерско-учётные ошибки и искажения первички,
2. Мошеннические схемы (присвоение активов, коррупция, манипулирование отчётностью),
3. Системные сбои (дубли, рассинхронизация справочников, неверные курсы/ставки из внешних провайдеров),
4. Поведенческие нетипичности в платёжных и контрактных данных.

В практике аудита базовым «экспресс-тестом» остаётся проверка на соответствие распределению первых цифр по закону Бенфорда; ожидаемые частоты для первой цифры d вычисляются по формуле $P(d)=\log_{10}(1+1/d)$, и заметные отклонения в агрегатах могут служить индикатором аномалий или, по крайней мере, триггером для последующего углублённого анализа. При этом применимость тестов Бенфорда зависит от природы данных (масштабируемые, неограниченные сверху положительные величины) и контекста формирования записей [7].

Ожидаемые частоты первой цифры по закону Бенфорда (десятичная система) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Ожидаемые частоты первой цифры по закону Бенфорда (десятичная система) [4]

Машинное обучение расширяет арсенал за счёт супервизированных, полу- и не-супервизированных техник. В обзорах 2022 года показано, что в задачах финансового

мошенничества применяются деревья решений и ансамбли, SVM, логистическая регрессия, вероятностные модели, а также глубокие автоэнкодеры и графовые подходы; при этом из-за

сильного дисбаланса классов и эволюции паттернов предпочтение часто отдадут не- и полусупервизированным алгоритмам, способным моделировать «нормальное» поведение и выделять отклонения [6].

Ниже приведена сводная таблица методов (табл. 1), их природы и практических особенностей применения в финансовых данных (по систематическим обзорам и документации библиотек).

Таблица 1

Методы обнаружения финансовых аномалий

Метод/алгоритм	Тип подхода	Ключевая идея	Сильные стороны	Ограничения на финданных
Закон Бен-форда	Статистический (правило распределений)	Логарифмическое распределение первых цифр сумм	Простота, быстрый скрининг больших реестров	Чувствителен к структуре данных, не «доказывает» мошенничество
One-Class SVM	Не/полу-супервизированный	Оценка опоры распределения нормальных наблюдений	Работает при отсутствии меток «мошенничество»	Квадратичная масштабируемость, чувствительность к параметрам ядра
Isolation Forest	Не/супервизированный (анализ путей в случайных деревьях)	Аномалии изолируются короче в случайных разбиениях	Эффективен на больших наборах, мало предположений о распределении	Может давать ложные срабатывания при кластерной структуре расходов
Local Outlier Factor (LOF)	Наблюдательный, плотностный	Сравнение локальных плотностей соседей	Хорош для локальных «выбросов» в неоднородных данных	Нестабилен к выбору k и масштабу признаков
Деревья/Ансамбли (RF, GBM)	Супервизированный	Обучение по размеченным кейсам мошенничества	Интерпретируемость признаков, высокая точность при метках	Требуются метки, риск переобучения при дисбалансе
Автоэнкодеры (DL)	Не/полу-супервизированный (восстановление)	Реконструкция «нормы», высокий остаток = аномалия	Улавливают сложные нелинейности	Нужен объём «чистых» данных и контроль ложных срабатываний

Сопоставление алгоритмов важно связывать с эмпирикой выявления. Согласно интерпретациям отчёта ACFE 2022, наиболее частые каналы детекции – «подсказки» (около 42%), затем внутренний аудит (~16%) и управленческий обзор (~12%). Это подтверждает, что алгоритмы должны не заменять, а усиливать контуры контроля: автоматизированный мониторинг транзакций сокращает длительность схем и медианный ущерб по сравнению с организациями без таких инструментов. Для технологических компаний, где высока сложность потоков и интенсивны операции между системами ERP/CRM/внешними платёжными сервисами, эффект особенно заметен [1].

Сравнительный обзор алгоритмов подтверждает: выбор метода зависит от наличия разметки, дисбаланса классов, требований к интерпретируемости и пропускной способности

системы. Для внедрения на технологических предприятиях практичны смешанные конвейеры: инженерия признаков из бухгалтерских и платёжных событий, модель «нормы» на размеченных данных, поверх – детектор отклонений и приоритизация алертов, интегрированная с линиями внутреннего аудита и механизмами конфиденциальных сообщений.

Финансовые процессы технологических предприятий отличает высокая доля нематериальных активов, интенсивные и цикличные инвестиции в НИОКР и подписочные модели монетизации (SaaS), из-за чего выручка и денежные потоки часто расходятся по времени. Применение IFRS 15 для многокомпонентных договоров (лицензии, обновления, «stand-ready» услуги) и правил IAS 38 по капитализации этапа разработки формирует характерные

«законные» сдвиги в учёте, которые нельзя путать с аномалиями.

Рыночная конъюнктура венчурного капитала усиливает волатильность: в фазах сжатия финансирования компании ускоренно пересматривают бюджеты, скорость горения и графики платежей, что меняет сезонность и амплитуду транзакций. В совокупности это требует от систем раннего обнаружения аномалий учитывать отраслевые особенности: различать кассовые и учетные эффекты, привязывать пороги тревог к фазам инвестиционного цикла и бюджетированию R&D, а также учитывать подписочные профили выручки и отложенные доходы. Такой контекстно-зависимый подход снижает долю ложных срабатываний при сохранении чувствительности к действительно нетипичным отклонениям.

Методология и архитектура предлагаемого алгоритма базируются на общепринятом конвейере «данные → обработка → модель → оценка → эксплуатация» и опираются на проверяемые практики промышленного антифрода. Для интеграции в ИТ-ландшафт

технологического предприятия целесообразно использовать потоковую схему с приёмом событий из транзакционных систем, обогащением историческим контекстом и скорингом в реальном времени. В референс-архитектурах ведущих облачных платформ это реализуется через входной API-шлюз и поток (например, Amazon API Gateway/Kinesis), вызов обученных моделей (SageMaker) и запись результатов в хранилище, с возможностью параллельного аномального скоринга (Random Cut Forest) и супервизированной классификации (XGBoost) для принятия решений на основе правил и порогов.

На рисунке 2 показан потоковый конвейер для онлайн-скоринга транзакций: входящие события поступают через потоковую подсистему (Amazon Kinesis Data Firehose), обрабатываются AWS Lambda и направляются на два независимых ML-эндпойнта в Amazon SageMaker – для детекции аномалий (Random Cut Forest) и для детекции мошенничества (например, XGBoost).

Рис. 2. Потоковая архитектура онлайн-скоринга транзакций на AWS: Kinesis → SageMaker (RCF, XGBoost) → S3/QuickSight [3]

Практическая апробация алгоритма целесообразна на открытом наборе транзакций по банковским картам, который широко используется в исследованиях и содержит метки мошенничества. Набор данных включает 284 807 транзакций за два дня, из них 492 случая мошенничества (≈0,172%), признаки

анонимизированы (PCA-компоненты V1...V28) и дополнены полями Time и Amount. Это создаёт реалистичную среду для тестирования конвейеров детекции и оценки метрик устойчивости к дисбалансу. На базе этого датасета многочисленные публичные ноутбуки демонстрируют процедуры обучения и валидации

моделей, что позволяет воспроизводимо сравнить результаты различных алгоритмов и настроек порогов [5].

Ниже приведена сводка базовых элементов типовой потоковой архитектуры для онлайн-скоринга финансовых транзакций в реальном времени (табл. 2).

Таблица 2

Компоненты референс-архитектуры для онлайн-скоринга

Компонент	Назначение
API Gateway / AppSync	Приём событий и вызов скоринга
Kinesis Data Firehose / MSK	Потоковая доставка/буфер
SageMaker (Random Cut Forest, XGBoost)	Аномальный скоринг + классификация
S3/Athena/QuickSight	Хранилище результатов и аналитика
Neptune (граф)	Графовый контекст/поиск паттернов

Дискуссия и ограничения исследования сводятся к трем группам вопросов. Во-первых, ограниченность и смещение открытых данных: популярный набор с банковскими картами отражает лишь двухдневный период, с сильным дисбалансом и PCA-трансформацией признаков, что ограничивает переносимость выводов на корпоративные финансы технологических компаний; вместе с тем он полезен для тестирования схем оценки и порогов. Во-вторых, чувствительность моделей к дрейфу данных и сезонности: исследования по dataset shift/concept drift для антифрода показывают, что поведение покупателей и злоумышленников изменяется во времени, поэтому требуется регулярное обновление моделей и мониторинг дрейфа, иначе метрики деградируют. В-третьих, интерпретируемость и операционные риски: даже при высоком ROC-AUC избыток ложноположительных срабатываний перегружает линии разбора; потому в эксплуатации полезны объяснимость предсказаний, правила маршрутизации алертов и комбинирование каналов детекции с традиционными практиками контроля, подтверждёнными отраслевой статистикой.

Выводы

Исследование подтверждает уместность комбинированного подхода к раннему обнаружению финансовых аномалий в технологических предприятиях: статистический экспресс-скрининг, модель «нормы» для нетипичностей и супервизированная классификация для подтверждения сигналов в связке с бизнес-правилами и организационными контролями. Применение потоковой архитектуры онлайн-скоринга обеспечивает требуемую оперативность и масштабируемость, а использование метрик, чувствительных к дисбалансу, позволяет сбалансировать чувствительность и специфичность.

Практическая значимость выражается в сокращении времени выявления и снижении медианных потерь за счет более ранней эскалации инцидентов. Ограничения связаны с переносимостью результатов с открытых наборов на корпоративные данные, дрейфом распределений и необходимостью интерпретируемости решений; эти риски нивелируются регулярным переобучением, мониторингом дрейфа, настройкой порогов по фазам бюджетного и продуктового циклов и интеграцией с каналами корпоративного комплаенса.

В дальнейшем целесообразно расширить наборы данных реальными корпоративными выборками, валидировать графовые и гибридные архитектуры и формализовать методики объяснимости для управленческих решений.

Литература

- 2022 ACFE Report to the Nations: Fraud Trends and Key Takeaways – Withum [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.withum.com/resources/2022-acfe-report-to-the-nations-fraud-trends-and-key-takeaways/>.
- ACFE Press Release [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.acfe.com/about-the-acfe/newsroom-for-media/press-releases/press-release-detail?s=2022-RTTN-launch>.
- Analyze Fraud Transactions using Amazon Fraud Detector and Amazon Athena | AWS Architecture Blog [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aws.amazon.com/ru/blogs/architecture/analyze-fraud-transactions-using-amazon-fraud-detector-and-amazon-athena/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera.

4. Benford's law – Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Benford%27s_law.

5. Credit Card Fraud Detection [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud/data>.

6. Financial Fraud Detection Based on Machine Learning: A Systematic Literature Review

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/19/9637>.

7. Using Benford's Law to reveal journal entry irregularities – Journal of Accountancy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.journalofaccountancy.com/issues/2022/sep/using-benford-s-law-reveal-journal-entry-irregularities/>.

AZATYAN Maria

Fractional CFO for DeepTech Startups,
Armenia, Yerevan

AN ALGORITHM FOR TRACKING AND EARLY DETECTION OF FINANCIAL ANOMALIES IN TECHNOLOGICAL ENTERPRISES

Abstract. *The article examines an approach to early detection of financial anomalies in technology companies based on publicly available data and industrial fraud practices. The necessity of an online scoring streaming architecture integrated with corporate systems and combining statistical screening with non-/semi-supervised "norm" models and supervised ensembles is substantiated. An open transaction dataset with a strong class imbalance is used as an approbation; the evaluation is based on ROC-AUC and PR-AUC. It is shown that such a hybrid reduces the detection time and the proportion of misses in the control of false alarms; the limitations of portability and data drift are discussed.*

Keywords: *financial anomalies, technological enterprises, early detection, anti-fraud, Benford's law, autoencoder, streaming analytics.*